

6. Алещенко В.В. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в России: пространственные проблемы / В.В. Алещенко // Пространственная Экономика. – 2015. – № 1. – С. 123-134.

7. Кириенко О.Э. Инструменты сглаживания пространственной поляризации / О.Э. Кириенко // Сб. научн. работ. Серия «Государственное управление». Вып. 17: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2020. – С. 135-146.

8. Кальчук А.Ю. Особенности развития малого и среднего предпринимательства во Франции / А.Ю. Кальчук, В.А. Ромашкина // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – 2021. – № 1 (65) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://eee-region.ru/article/6504/>

9. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ofd.nalog.ru>

10. Экономические индикаторы. Малый бизнес [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3845&Itemid=677

УДК 005.572:351

DOI

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

**КИСЛЮК Е.В.,
канд. гос. упр., доцент кафедры теории
управления и государственного
администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В исследовании было рассмотрено понятие «управленческое решение», определена специфика управленческих решений в государственном управлении. Установлено, что особенности управленческих решений в системе государственного управления зависят от специфики исследуемой сферы. Определены основные направления повышения эффективности управленческих решений в сфере государственного управления с учётом современных условий.

***Ключевые слова:** государственное управление, государственно-управленческие отношения, управленческое решение, государственно-управленческое решение, принятие решений*

MANAGEMENT DECISION IN THE SYSTEM OF STATE ADMINISTRATION: FEATURES AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

KISLIUK E.V.,
Candidate of Sciences in in Public Administration,
associate professor of the department of
management theory and public administration
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The study considered the concept of «administrative decision», defined the specifics of managerial decisions in public administration. It has been established that the features of management decisions in the public administration system depend on the specifics of the sphere under study. The main directions for increasing the efficiency of managerial decisions in the field of public administration are determined, taking into account modern conditions.

***Keywords:** public administration, public-management relations, management decision, public-management decision, decision-making*

Актуальность. Управленческие решения, принимаемые в системе государственного управления, достаточно сложны и разнообразны, что усложняет процесс их принятия. Известно, что принятие решений является основой управленческой деятельности в целом и в государственном управлении в частности. Поскольку государственное управление является сложным социально-экономическим процессом, принятие решений в его сфере требует много усилий и времени на сбор и обработку информации, а ошибки могут привести к социальной нестабильности и непредсказуемым последствиям в будущем, как в краткосрочном, так и в долгосрочном. Поэтому исследование особенностей и направлений развития управленческих решений в системе государственного управления является особо актуальным.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению процесса принятия управленческих решений в системе государственного управления посвящены работы российских и зарубежных авторов, таких как Л.Н. Ахтулова, А.Л. Ахтулов, А.В. Леонова, А.В. Овсянников, В.Д. Бакуменко, О.И. Воронов и др.

Целью статьи является исследование особенностей и направлений развития управленческих решений в системе государственного управления.

Изложение основного материала исследования. На сегодняшний день происходит трансформация понятия «управленческое решение», основанная на более чётком определении места таких решений в управленческой деятельности. Принятие управленческого решения, по нашему мнению, представляет собой совокупность циклических последовательных действий, состоящих из отдельных этапов и процедур, с помощью которых управляющая система организации получает возможность непосредственно

влиять на управляемую с целью достижения желаемой цели или решения проблем организации [1]. Следует отметить, что управленческое решение в системе государственного управления может охватывать всё общество или его элементы и регулировать поведение всех социальных групп (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальная схема государственно-управленческих отношений (авторское видение)

Учёные отмечают, что следует различать понятия «решения», «управленческое решение», «государственно-управленческое решение». Поэтому управленческое решение в системе государственного управления будем исследовать по такой структуре: решение – управленческое решение – управленческое решение в системе государственного управления [2].

Ч. Барнард вводит понятие «принятие решений» в науку управления, которое взял из лексикона государственного управления.

П. Друкер утверждал, что принятие решения является единственной задачей топ-менеджера, а решение нельзя считать принятым, в случае если оно не содержит указаний на способ его осуществления, если не прописаны его исполнители и их ответственность.

Используя метод контент-анализа, при исследовании работ учёных нами установлено, что управленческое решение, в отличие от обычного, имеет ряд системных отличий. Во-первых, управленческое решение зачастую носит директивный характер и документальное оформление. Такое явление связано с исполнением руководителем функциональных обязанностей, что определяет структуру управленческого решения и его масштабность. Во-

вторых, управленческое решение имеет коллективный характер, поскольку оно или принимается коллективным субъектом, или влияет на функционирование коллектива. Как правило, управленческое решение касается деятельности персонала и рассчитано на него.

Такие решения носят управленческий характер и реализуются в процессе управления. В-третьих, управленческие действия совершаются в той или иной системе менеджмента, что находит отражение на принятии в ней управленческих решений. Система менеджмента оказывает влияние на технологию и механизмы принятия управленческих решений. Каждое управленческое решение можно исследовать как отдельный управленческий проект, который может работать автономно.

По нашему мнению, сферу применения управленческого решения можно ограничить временными границами. Управленческое решение не может быть присуще только началу процесса управления или его завершающей стадии.

В результате исследования разнообразных подходов к определению понятия «управленческое решение», проведенного ранее [1], нами установлено, что оно требует определённого нормирования и стандартизации процедур его принятия.

Попытаемся определить специфику управленческих решений в государственном управлении. Государственное управление, как вид деятельности государства, заключается в реализации им управленческого влияния на сферы социальной жизни, которые требуют государственного вмешательства с помощью органов государственной власти. Оно осуществляется за пределами сферы деятельности исполнительной власти, на уровне государственных учреждений, организаций, предприятий. В сфере государственного управления работают управленческие и государственно-управленческие решения. Исследователь В. Бакуменко отмечает, что количество решений, которые принимают высшие и центральные органы власти, связано с решением проблем государственного уровня.

Бакуменко В.Д. также предлагает употреблять отдельный термин «государственно-управленческое решение» для выделения определённого класса управленческих решений, основными признаками которых является направление решения проблем государственного уровня; принятие их высшими или центральными органами государственной власти; принадлежность к государственно-управленческим отношениям; оформление посредством законодательных и других нормативно-правовых актов, политических решений, программно-целевых документов, организационно-распорядительных решений и др.[3].

Принятие управленческого решения в государственном управлении можно определить как процесс, начало которого наступает с момента возникновения проблемы, которую следует решить, и завершается выбором решения (действия), направленного на решение общественных проблем.

Результаты управленческих решений в сфере государственного управления касаются интересов большого количества людей, требующих их тщательной и всесторонней подготовки, на которую идёт много сил и

средств. Однако эти результаты не всегда удаётся получить, поскольку не все их факторы в равной степени поддаются учёту и целенаправленному воздействию, а реакции людей непредсказуемы.

Основными этапами принятия управленческого решения в сфере государственного управления считаются: выявление и диагностика проблем, формулирование ограничений и критериев, определение и оценка возможных альтернатив; выбор оптимального варианта действий, оформление решения и его согласование; организация и контроль его исполнения, оценка эффективности решения и его корректировка.

Государственно-управленческие решения являются звеном в цепи государство – государственная власть – государственное управление – государственно-управленческие отношения – государственно-управленческие решения – государственно-управленческие действия – общество. Принятие и реализация государственно-управленческих решений является основной составляющей практики государственного управления [3].

Особенности управленческих решений в системе государственного управления зависят от их специфики и включают: масштабность; направленность на решение государственных проблем, политик и программ; обеспечение выполнения указанных решений на почве государственных ресурсов; высокий уровень рисков (определяется влиянием политической и социально-экономической ситуации в государстве); значительные проблемы вследствие негативных последствий; сложность определения предполагаемой реакции общества (в силу массовости управляющего воздействия) на государственно-управленческое решение.

Автор рассматривал взаимосвязь технических и субъективных факторов принятия решения. Он указывал, что при принятии технических решений не учитывается, что иногда человек является субъектом, объектом и ресурсом государственного управления. Исследователь считает, что при разработке управленческих решений принципиально применение системного подхода с определением субъективного фактора как основного и регулирующего [4].

Существуют следующие модели при принятии управленческих решений. Классическая модель в процессе принятия решений опирается на понятие рациональности. Иррациональная модель основывается на предвидении того, что решения принимаются ещё до того, как руководитель исследовал альтернативы всех возможных решений. Поведенческая модель, в отличие от классической, имеет следующие основные характеристики: лицо, принимающее решение, не имеет полной информации о ситуации принятия решения и полной информации обо всех возможных альтернативах, а также не способно или не склонно (или и то, и другое) предусмотреть последствия реализации каждой возможной альтернативы.

При принятии решений государственного управления иногда применяются несколько моделей, разносторонне характеризующих ситуацию. Внедрение разных моделей принятия решений, по нашему мнению, даёт возможность внедрить в них системность, воздействовать на них на разных стадиях. Особенность современного государственного

управления – рост количества моделей принятия управленческих решений, базирующихся на системе расчётов прогнозно-аналитического характера с ориентацией на будущее. Сложную структуру проблемных ситуаций, отдалённое пространство, высокую неточность и большую роль конечного результата решений следует считать признаками управленческих решений, которые являются стратегическими. Для работы государственной службы наиболее целесообразна рациональная модель принятия решений. Согласно характеру проблемных ситуаций и условиям использования её структура может подвергаться значительным изменениям.

Уровень влияния тех или иных факторов на принятие решений государства зависит от вида политического общественного строя. В частности, демократией или авторитаризмом демонстрируются совершенно разные условия принятия решений государства в зависимости от имеющихся (отсутствующих) в рамках общества конкурентных или родственных систем организации власти, уровня доверия людей к правящей верхушке, достаточные гражданские права и свободы и т.д.

Следовательно, организация принятия управленческих решений в государственном управлении сложный технологический процесс, который из-за уникальности и значимости управленческой работы приобретает значительную специфику.

Высший класс управленческих решений в сфере государственного управления – государственно-управленческие решения – акты социального управления, с помощью которых государство определяет основания возникновения, изменения или прекращения регулируемых общественных отношений. В них отражены влияние органов государственной власти или соответствующих должностных лиц на общественную систему, необходимые для достижения поставленных целей, обеспечения интересов и удовлетворения соответствующих потребностей в управлении. Понятие «государственно-управленческое решение» применяется к решениям, которые принимают высшие и центральные органы государственной власти с целью определения стратегии достижения государственных целей, реализации основных функций государственной политики, решения других проблем государственного уровня [5].

Повышение эффективности управленческих решений в сфере государственного управления с учётом современных условий заключается в усилении аналитической работы по идентификации актуальных государственных проблем, привлечению общественности к подготовке, реализации, оптимизации и стандартизации основных процедур принятия и внедрения управленческих решений [3].

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). В современных условиях реформирования общества перед наукой государственного управления встаёт первоочерёдная задача разработки новейших методик и процедур принятия управленческих решений в системе государственного управления с применением технологий, которые базировались на

теоретических разработках отечественных и зарубежных учёных, что должно стать перспективным направлением дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Кислюк Е.В. Анализ факторов, влияющих на процесс принятия управленческих решений и их эффективность / Е.В. Кислюк // Менеджер. – 2021. – № 4 (98). – С. 104-112.
2. Ахтулова Л.Н. Особенности процесса принятия управленческих решений в организации / Л.Н. Ахтулова, А.Л. Ахтулов, А.В. Леонова, А.В. Овсянников // Омский научный вестник. – 2014. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-protssessa-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-v-organizatsii>
3. Бакуменко В.Д. Функциональное содержание модели процесса научно-обоснованного государственного управления / В.Д. Бакуменко, О.В. Дудник, О.В. Смигунова // Вестник национального технического университета сельского хозяйства им. Петра Василенко. – 2018. – Вып. 191. – С. 19-27.
4. Алексашин А.С. Государственное управленческое решение и его социально-правовое содержание / А.С. Алексашин // Право и управление. XXI век. – 2010. – № 3. – С. 56-62.
5. Воронов О.И. Целеполагание как механизм формирования управленческих решений в публичной сфере / О.И. Воронов // Государство и регионы. Серия: Государственное управление. – 2017. – № 1. – С. 33-38.
6. Ачкасова Л.М. Оценка эффективности управленческих решений / Л.М. Ачкасова // Экономика транспортного комплекса. – 2014. – Вып. 23. – С. 50-59.

УДК
DOI

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

**КРЕТОВА А.В.,
канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры менеджмента в
производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье разработана концептуальная схема требований, предъявляемых к обеспечению качества управления организацией. Основной ориентир такой схемы – баланс интересов между всеми заинтересованными сторонами. Подготовка высококлассных и востребованных специалистов в контексте представленной